

**XIX ASR 2-YARMIDA ERON JAMIYATINI MODERNIZATSIYA
QILISHGA URINISHLAR VA ERON ISLOM RESPUBLIKASI**

Mehritillayev Madiyor Doniyor o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola Eron jamiyatini modernizatsiya qilishga urunushlar bosqichi va natijalari va oqibatlarini tahlil qilish. Eron kiyingi davrda qilgan faoliyatini qamrab olgan.

Kalit sozlar: referendum, teokratik, islom ilohiyotchilari, “ikkinchi hokimiyat”, “buyuk vazir”, farmon, Mirzo Husaynixon, Angliya-Eron, Tehrondagi namoyishchilar.

Eronda islohot jarayoni Usmonli imperiyasiga qaraganda kattaroq qiyinchiliklarga duch keldi. Bu Eron jamiyatining o'ziga xos xususiyatlari, jumladan eronliklarning aksariyati islomning shia mazhabiga e'tiqod qilishlari bilan bog'liq edi. Mamlakatda haqiqatan ham ikki hokimiyat yonma-yon yashagan – shia ruhoniylari va unga rahbarlik qilgan oyatullohlar vakili bo'lgan diniy hokimiyat va shoh va uning atrofidagi ma'muriy hokimiyat. Ruhoniylar bilan hukmron tuzum o'rtasidagi munosabatlar har doim qiyin bo'lgan, shoh hokimiyati doimo ruhoniylarni o'ziga qaram qilishga uringan. Ruhoniylar, o'z navbatida, katta ma'naviy hokimiyatga ega bo'lgan, uning vakillari maktablarni nazorat qilgan, sudda asosiy rol o'ynagan, chunki fuqarolik qonunlari yo'qligi sababli barcha ishlar shariat asosida hal qilingan. Ruhoniylar ham siyosiy kurashda faol ishtirok etib, hokimiyat tomonidan ta'qibga uchragan shaxslarga masjidlar, nufuzli mujtehidlar (islom ilohiyotchilari) uylaridan daxlsiz boshpana berish uchun best huquqi odatidan keng foydalanganlar.¹

Aslida, ruhoniylar ma'lum ma'noda “ikkinchi hokimiyat”ni ifodalagan, ular ko'p hollarda shoh hokimiyatiga qarshi bo'lgan. Erondagi modernizatsiyaning o'ziga xos

¹ А.М. Родригес,,Новейшие история стран Азии и Африки XX века Москва 2001

xususiyati shundaki, ham Usmoniylar, ham Sharqiy Osiyo mamlakatlarida o'zgarishlarga kuchli turtki bergan G'arbning ustunligi Eronda ancha zaifroq sezildi. Shuning uchun, xavfsizlikka eng real tahdidlar Yevropadan emas, balki Usmonlilardan va Erondan ancha kam rivojlangan Afg'onistondan keldi. Eron jamiyatini modernizatsiya qilish jarayoni boshlanishi uchun aniq chegarani aniqlash juda qiyin. 1848-1851- yillarda "buyuk vazir" Amir-Kabir boshchiligida amalga oshirilgan islohotlarni ham modernizatsiyaning boshlanishi deb bo'lmaydi.

Uning barcha islohotlari haqiqatda ma'muriy apparatni qisqartirish, mansabdor shaxslarning vazifalarini aniqlashtirish, ularga to'lanadigan ish haqi miqdorini belgilash, shuningdek, qirollik uyi a'zolari uchun turli imtiyozlarni belgilashga qaratilgan. "Buyuk vazir" mamlakatda hunarmandchilikni saqlab qolish uchun proteksionistik siyosat yuritishga intildi, ichki bojxona chegaralarini bartaraf etdi, foydali qazilmalarni o'zlashtirishni rag'batlantirdi. Mustafu al-Memalek mamlakat ichki ishlarini boshqargan, uning qo'lida Moliya va Ichki ishlar vazirligi, shuningdek, adliya, jamoat ishlari, savdo, bojxona vazirliklari uchun mas'ul edi. Konservativ sud doiralarning himoyachisi bo'lgan. U mamlakatda har qanday islohotlarni amalga oshirishga qarshi edi.²

Bunday qarama-qarshi fikrdagi odamlarni eng yuqori ma'muriy lavozimlarga tayinlash bilan Shoh murosa tomon harakat qilardi. Konservativ muxolifat esa ma'lum darajada islohotlarni davom ettirmoqda edi. Bundan tashqari, bu tayinlash bilan shoh ikkalasining kuchini cheklashga umid qildi. Biroq, amalda bu murosaga erishilmadi. Ikki davlat arbobi o'rtasidagi raqobat, ularning hokimiyat va ta'sir uchun kurashi butun davlat apparatini ikki urushayotgan lagerga bo'lib yubordi. O'zaro shubhalar, doimiy tortishuvlar, qoralashlar va hokazolar markaziy apparatni zaiflashtirdi. Shoh hukumat ishini qayta tashkil etishga, viloyatlarda tuzilgan ma'muriy kengashlarni soliq yig'ish ishlarini nazorat qilishga, diniy sudlar faoliyatini hukumat nazoratiga olishga harakat qildi, biroq bu loyihalar ruhoniylar va saroy a'yonlarining qarshiliklariga uchradi.

² You must specify *title* = and *url* = when using `{{cite web}}`. (Persian). Statistical Center of Iran. 23 January 2015

Iqtisodiy sohada bank tashkil etish, sanoat rivojlanishi va savdo-sotiqni rag'batlantirish orqali mamlakatni turg'unlik holatidan olib chiqishga qaratilgan islohotlar ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. 19-asr oxirida Shoh Nosiriddinning islohotchilik faoliyatida yana bir jadallik yuz berdi. 1888-yilda Shoh hayoti va mulkini himoya qilish to'g'risida ferman (farmon) imzoladi. Farmonga ko'ra sanoat va tijorat faoliyati erkinligi, umumiy kapitalni tashkil etish, zavod va fabrikalar qurish, yo'llar qurish, har qanday turdagi korxonalarni tashkil etishga ruxsat berildi. Eron tashqi ishlar vazirining 1888-yil 29-maydagi "barcha Eron subyektlari va obyektlarini chet el fuqarolariga garovga qo'yish, sotish, shuningdek, mulklar, hammomlarni ijaraga berishni taqiqlash to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi³.

Ushbu hujjat Eronda yer va korxonalarni sotish, garovga qo'yish va ijaraga berish allaqachon nisbatan keng tarqalganligini anglatadi. Bu esa iqtisodning tartibsizlanishiga, sud jarayonlarida chalkashliklarga olib keldi. Ahvaz to'g'oni ustidagi Karun bo'ylab xorijiy kemalarning harakatlanishini cheklash to'g'risidagi farmon ham qabul qilingan. Bu yerda suzish huquqi "Faqat Fors hukumatiga tegishli bo'lgan paroxodlar va yelkanli kemalarga tegishli" edi. Eron hukumatining bu harakatlari yarim chora edi. Chunki Eron allaqachon kapitalistik dunyo bilan bog'langan edi va uning oldinga siljishini to'xtata olmadi.⁴

1979-yilning 2-5-dekabr kunlari Eronning amaldagi konstitutsiyasi, islomiy to'ntarishdan so'ng, o'tkazilgan umumxalq referendum natijalaridan so'ng qabul qilingan. Keyinroq ba'zi o'zgartirishlar kiritilgan. Hozirda rasman Eron — islom respublikasidir. Ushbu mamlakat hozirda dunyoda juda oz bo'lgan teokratik davlatlardan biri.

Eron Islom Respublikasi Oliy Rahbari Mamlakat konstitutsiyasiga ko'ra, davlatning oliy rasmiy shaxsidir. Oliy Rahbar mamlakatning umumiy siyosatini va boshqa jabhalarini nazorat qiladi. Shuningdek, aynan Oliy Rahbar mamlakat qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni, harbiy razvedka rahbari. Oliy Rahbar mulozimlarni davlatning ba'zi yuqori lavozimlariga tayinlaydi va vazifasidan ozod qiladi. Bular:

³ Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 64 — 72.

⁴ Soliyev A., Muhammadaliev R.. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya asoslari. –T., 2005 s. 76

Oliy sudlar raislarini, politsiya rahbarini, barcha turdagi qurolli kuchlar qo'mondonlarini, shunigdek 12 nafar Konstitutsiya qo'riqchilari kengashidan 6 nafarini. Oliy Rahbar Ekspertlar kengashi tomonidan saylanadi va ushbu kengashga hisobot beradi. 1979-yilning 3-dekabridan 1989-yilning 3-iyunigacha Eron Oliy Rahbari Ruhullo Humayniy edi. Uning vafotidan so'ng ushbu lavozimga o'sha yilning 4-iyun kundan Ali Xomanaiy tayinlandi va u hozirda Eronning amaldagi Oliy Rahbaridir⁵.

Mamlakatda ikkinchi rasmiy oliy shaxs — Eron Prezidentidir. Prezident mamlakat konstitutsiyasi garanti, hukumat boshidir. Prezident qarorlari Oliy Rahbar tasdig'idan o'tganidan so'ng qabul qilinadi. Eron prezidenti Vazirlar kengashi a'zolarini tayinlaydi, mamlakat hukumatini nazorat qiladi. Mamlakat prezidenti saylovi mamlakatning 18 yoshga to'lgan fuqarolari umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri umumxalq saylov huquqi asosida yashirin ovoz berishi yo'li bilan o'tkaziladi va 4 yil muddatga saylanadi. Bir prezident vakolati ikki muddatdan, ya'ni 8 yildan ko'proq bo'lishi mamlakat konstitutsiyasi tomonidan cheklangan.

Eron Islom Respublikasi konstitutsiyasiga binoan, Eronda islomga aloqasi bo'lmagan siyosiy partiya va tashkilotlar faoliyati ma'n qilingan. Hozirgi kunda mamlakatning ichki siyosiy hayotida bir qator islom partiya va uyushmalari mavjud bo'lib, ular orasida e'tiborga loyiq bo'lganlari Kurashayotgan ruhoniylar jamiyati, Islomiy Eron birdamlik partiyasi, Islomiy Eron hamjihatlik partiyasi, Taraqqiyotga xizmat qiluvchilar uyushmasi, Imom Humayniy siyosati tarafdorlari uyushmasidir.

Eron — neft sanoati rivojlangan agrar industrial mamlakat. Yalpi ichki mahsulotda qishloq xo'jaligi 21,3 %, sanoat 32,7 % (jumladan, neft va gaz qazib olish 18,7 %)ni tashkil etadi.

Sanoatida neft, gaz, ko'mir, xrom, qo'rg'oshin, rux, mis, marganets va temir rudalari qazib olish katta ahamiyatga ega. Yiliga o'rtacha 85 mlrd. kVt/soat elektr energiyasi hosil qilinadi. Neftni qayta ishlash, neft kimyosi korxonalarini bor. Qora va rangli metallurgiya, mashinasozlik va metallsozlik, oziqovqat, to'qimachilik sanoati

⁵ Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 64 — 72

rivojlangan. Hunarmandchilik (gilam to‘qish, metall buyumlar tayyorlash) bilan ham shug‘ullaniladi.

Qishloq xo‘jaligi mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog‘i hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligining yetakchi tarmog‘i — dehqonchilik. Asosiy oziq-ovqat ekini — bug‘doy; shuningdek, arpa, sholi, dukkakli don ekinlar ekiladi. Bog‘dorchilik (o‘rik, shaftoli, anjir, pista, xurmo, behi, anor, sitrus mevalar, yong‘oq va boshqalar), tokchilik, sabzavotchilik va polizchilik bilan mamlakatning hamma qismida shug‘ullaniladi. Paxta ekiladi, qand lavlagi, shakarqamish, tamaki yetishtiriladi, choy o‘stiriladi. Chorvachiligida qo‘y, echki, qoramol, eshak, tuya, ot, xachir boqiladi. Parrandachilik rivojlangan. Pillachilik bilan shug‘ullaniladi. Fors qo‘ltig‘i va Kaspiy dengizida baliq ovlanadi.

Eronda xorijiy sayyohlik rivojlangan. 2001 yil Eronni 1402160 xorijiy sayyoh ziyorat qildi, xorijiy sayyohlikdan tushgan daromad 1,112 mlrd. AQSH dollarini tashkil etdi. Pul birligi — rial.

Eron aholisining 70 % dan ko‘prog‘i shaharlarda istiqomat qiladi. Ba‘zi hisob-kitoblarga ko‘ra, ushbu ko‘rsatkich 2030-yilga kelib 80 % dan oshib ketishi mumkin. Mamlakatda 2011-yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, 1331 ta turli hajmdagi shaharlar mavjud. 1951-yilda, mamlakatda 201 ta shahar mavjud edi. Eronning sakkiz shahri millioner-shahar maqomiga ega, ya‘ni ushbu 8 shaharda 1 milliondan oshiq kishi yashaydi. Eronning poytaxti va eng yirik shahri — Tehron. Ushbu shaharning aholisi 2015-yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, 8 846 782 kishini tashkil etadi. Tehron aglomeratsiyasida esa 15 200 000 dan oshiq kishi istiqomat qiladi⁶. Aynan Tehronda mamlakat sanoatining yarmidan ko‘pi joylashgan.

Kattaligi va aholisi soni bo‘yicha mamlakatdagi ikkinchi shahar — Mashhad. Ushbu shahar shia mazhabi topinuvchilari uchun muqaddas shahar hisoblanadi va Mashhad aholisi 2011-yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra 2 749 374 kishini tashkil etadi.

Karaj, Isfahon, Tabriz, Sheroz, Qum, Ahvoz ham Eronning millioner shaharlari hisoblanadi.

⁶ You must specify *title* = and *url* = when using `{{cite web}}`. (Persian). Statistical Center of Iran. 23 January 2015 s. 83

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. А.М. Родригес,,Новейшие история стран Азии и Африки XX века Москва 2001
2. Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 64 — 72
3. You must specify **title** = and **url** = when using {{cite web}}. (Persian). Statistical Center of Iran. 23 January 2015
4. Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 64 — 72.
5. Soliyev A., Muhammadaliev R.. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya asoslari. –T., 2005
6. www.uza.uz